

PAUSAS ACTIVAS (MICRO-PAUSAS)

Material bilingüe, enfoque mujeres, apto para difusión remota en adultos en edad activa

Autora: Andrea Danae Ramírez Bustos · **Fecha:** 3 de Septiembre de 2025

OBJETIVO

Reducir tiempo sentado y rigidez, mejorar energía/enfoque y apoyar el movimiento diario—**pensado para mujeres en edad activa** (cuidados, turnos, poco tiempo), válido para toda persona adulta.

QUIÉN

Adultos 18–64 en oficina, recepción/retail, hotelería, seguridad o trabajo remoto.

FRECUENCIA Y DURACIÓN

Comienza **2 min cada 60 min** sentada/o → progresa a **2–3 min cada 30–45 min** tras ~2 semanas.

Meta: 6–10 pausas/día.

ESFUERZO (RPE 0–10)

Ligero–moderado (**RPE 2–4**): respiras un poco más, pero puedes hablar sin problema.

Guía RPE:

0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10

Señales de alerta: Dolor torácico, mareo, falta de aire inusual o dolor articular agudo.

Embarazo/condiciones médicas: opciones de bajo impacto y seguir indicación clínica.

Material educativo—no reemplaza atención médica.

MENÚ DE MICRO-PAUSAS (ELIGE 2–4 POR PAUSA)

- **Cuello/Superior:** movilidad cervical (mirar izq/der; arriba/abajo), estiramiento de pecho en puerta, círculos de hombros o “wall angels” (10–15), rotaciones torácicas suaves.
- **Inferior/Postura:** sentado-de-pie (8–12) o mini-sentadillas a la silla; elevaciones de talones (10–20) con apoyo; marcha en el lugar 60–120 s o 20–40 pasos; bombeos/círculos de tobillo (10–15/lado); bisagra de cadera “good mornings” (8–12), columna neutra.
- **Pantalla:** 20-20-20 (cada ~20 min, mira a 6 m/20 ft por 20 s); parpadeo suave/relaja mandíbula-hombros.

¿Sin espacio? Movilidad cervical, círculos de hombros, tobillos y marcha en el lugar.

¿De cara al público? Movimientos discretos (postura, tobillos, respiración calmada).

PROGRESIÓN 4 SEMANAS

S1: 3–4 pausas/día (cada 60 min) · S2: 4–6 (cada 45–60) · S3: 6–8 (cada 45) · S4+: 8–10 (cada 30–45). **Opcional: +200–400** pasos/día (camina en 1–2 pausas).

REGISTRO RÁPIDO

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Meta: ≥ 35/semana → luego ≥ 45.

MINI-METAS

- Dos movimientos tras el baño.
- Alarma cada **45 min** = pausa de 2 min.